

SUD HUQUQ TIZIMINI ISLOH QILISH - QONUNIYLIKNI TA'MINLASHNING ASOSIDIR

Sattorova Muxarram Abdurazzakovna

Toshkent shahar yuridik texnikumi

Jinoiy huquqiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7515396>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Harakatlar staregiyasi” va “Taraqqiyot staregiyasi” sud huquq tizimi isloh qilish bo'yicha yangilik berilgan. Sudlar mustaqilligi ta'minlash va sudyalarning daxlsizligi bo'yicha islohotlar berilgan. Adolat ustuvorligi davlat rivojlanishing asosidir.

Kalit so'zlar: Qonun, sud, adolat, islohotlar, liberallashtirish, “xabeas korpus”, aybsizlik prezumpsiyasi, erkinliklar, huquq, advokatura, majburiy ijro.

So'nggi yillarda keng qamrovli demokratik islohotlar natijasida jadal rivojlanayotgan Yangi O'zbekistonning xalqaro obro'si va nufuzi yuksalib bormoqda. Har bir sohada adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash, inson qadrini yuksaltirish, uning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, sud tizimida odillik va shaffoflik mezonlarini yanada mustahkamlash – amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan eng asosiy maqsadlardan sanaladi. Zero, davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, “Mustaqil va kuchli sud hokimiyati inson huquqlari, demokratiya va qonuniylikni qaror toptirishning asosiy shartidir”. Mustaqillik yillarida yurtimizda sud tizimini liberallashtirish va insonparvarlashtirishga qaratilgan tub islohotlar, o'lim jazosini bekor qilish, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, “xabeas korpus” institutini joriy qilish, advokatura rolini oshirish sohalarida muhim qadamlar qo'yildi. Ayniqsa, Prezident Sh.Mirziyoev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi va Taraqqiyot strategiyasi doirasida ayni yo'nalishda ulkan tarixiy natijalarga erishildi.

Prezidentimiz «Sudyaning ongida – adolat, tilida – haqiqat, dilida – poklik bo'lishi kerak!», degan g'oyani ham xuddi shu muloqot asnosida ilgari surdi. Binobarin, ushbu chorlov ulug' ajdodimiz Amir Temur tomonidan Oqsaroyida muhrlangan “Adolat – davlatning asosi va hukmdorlar shiori!”, degan shiorning nafaqat hamohang, ayni chog'da, yanada chuqur mazmundagi ifodasidir.

Davlatimiz rahbari tomonidan sud idorasiga ishi tushgan har bir shaxs ushbu dargohda qonun va adolat ustuvor ekaniga ishonch hosil qilishi lozim, degan haqli talab kun tartibiga qo'yildi. Buning uchun har qanday bahsli masalaga adolatli yechim faqat odil sud tomonidan topilishi kerak.

Sudyalar ishiga har qanday aralashuv keskin jazolanishi, ularning xavotirsiz ishlashlari uchun barcha zarur sharoit yaratilishi darkor. Sud tizimidagi islohotlar davom ettirilishi borasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar sudyalar

hamjamiyati uchun dasturilamal bo'lishi shart.

Shu negizda O'zbekiston sud tizimida shiddatli o'zgarishlar boshlanib ketdi. Avvalambor, so'nggi yillarda sudlarning shaffofligi va ochiqligini ta'minlash yo'lida muhim qadamlar qo'yildi.

Sud va sudyalarning faoliyatining turli sohalarida yechimini kutayotgan bir qator muammolar bor. Bu muammolar soha ekspertlari tomonidan o'rganildi va ularni hal etish bo'yicha muayyan amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Mamlakatimizda "Xabeas korpus" instituti qo'llashni kengaytirish bu – prokurorlarning pochta-telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va ekskumatsiya qilish kabi tergov harakatlarini o'tkazishga sanksiya berish bo'yicha vakolatlarining sudlarga o'tkazilishi nazarda tutilganligidadir.

Inson huquq va erkinliklarini ustivor ekanligini tasdiqlovchi yana bir norma qo'shimcha tergovning bekor qilinishi bo'lib hisoblanadi. Bu qoida konstitutsiyaviy norma – aybsizlik prezumpsiyasining mantiqiy rivojlanishi bo'lib, tortishuv va taraflar tengligi, haqiqatni anglash prinsiplari real ta'minlanishiga kafolat beradi.

Fuqarolarning huquq va erkinliklari institutining ishonchli kafolat etuvchi munosabatlardan yana biri bu –mediatsiya – yarashtirish institutini takomillashtirishdir. Jismoniy va yuridik shaxslarga o'zaro nizolarni suddan tashqarida, muqobil hal etish imkonining berilishi, avvalambor, fuqarolarga nizolarni qisqa muddatlarda yechilishini, shuningdek, ortiqcha mablag'larning sarflanishiga chek qo'yilishini, turli ovoragarchiliklarni oldini olinishi kabi imkoniyatlarni beradi. Bu vaziyatdan kutiladigan natija esa taraflar orasidagi o'zaro hurmat va ishbilarmonlik munosabatlarini saqlanib qolinishi bo'lib hisoblanadi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar sudyalarimizni qonun ustuvorligini ta'minlashda tinmasdan izlanishiga, tajribalarini boyitib borishiga, kasbining sharaflash yo'lida hech qachon charchamasliklari, sudya degan ulug' nomga dog' tushirmaslik uchun o'z xalqiga, davlati tomonidan qabul qilingan Konstitutsiya va qonunlarga sadoqatli bo'lish ham qarz, ham farzdir.

Buyuk ma'rifatparvar shoir Alisher Navoiy o'z asarlarida adolat, haqiqat va ezgulikni yuksak tarzda tarannum etgan. Shoirning qozilar xususidagi quyidagi fikrlari asrlar o'tsada, o'zining ahamiyatini yo'qotgan yo'q. "Qozilar yovuzlik va ezgulik o'rtasidagi farqni ajratadi. Uning qalbi ilohiy bilimlar bilan poklangan, aqli aniq fanlar bilan charxlangan, shaxsiy manfaatlaridan uzoqda bo'lishi kerak. Qozining hukmi diniy bilimlar durdonasi bo'lishi, har bir kishini — xoh do'st, xoh dushman bo'lsin, adolat bilan sud qilishi lozim. Uning bilimdonligi va ulug'vorligi yorqin qalblarni junbishga soladi, ziyrak va aniq tergov qabih insonlarni dahshatga soladi. Qonunni buzuvchi tamagir qozi adolat devorini buzadi."

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan ushbu jarayonlar Prezidentimizning tashabbusi bilan bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlarning yorqin ifodasidir. Sud va sudyalarimizning obro'sini ko'tarish ularning mustaqilligini ta'minlash har doim davlatimiz rahbarining diqqat-e'tiborida turibdi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, TOSHKENT – “O'zbekiston” – 2021;
2. O'zbekiston Respublikasi “Sudlar to'g'risida”gi Qonun, 2021-yil 28-iyul, O'RQ-703-son;
3. “O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to'g'risida”gi Qonun, 2017-yil 6-aprel, O'RQ-427-son;
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son;
5. Mirziyoyev Sh. M. “Yangi O'zbekiston strategiyasi”, 2021;
6. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2017;
7. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidli tahlil qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: O'zbekiston, 2017.